

Milano, 15 gennaio 2021

Spett.le **COMITATO ETICO**

I.R.C.C.S. Multimedica

Via Milanese 300,

20099 Sesto San Giovanni Milano

Oggetto: Lettera d'intenti

Protocollo: *“Observational study to assess differences in ketogenic capacity across the spectrum of glycaemic status”* (Keto-BMS)

Gentilissimi,

sottopongo alla Vostra valutazione uno studio spontaneo osservazionale, prospettico e monocentrico, non interventistico, che ha come obiettivo lo studio della chetogenesi in pazienti con obesità candidati a chirurgia bariatrica.

Nello specifico, gli obiettivi sono:

- Valutare se differenze nello stato glicemico (normoglicemia, prediabete, diabete di tipo 2) corrispondono a differenze nei livelli di corpi chetonici in soggetti con obesità candidati a chirurgia metabolico-bariatrica
- Studiare la relazione tra risposta chetogenica alla chirurgia metabolico-bariatrica e stato glicemico
- Studiare la relazione tra risposta chetogenica alla chirurgia metabolico-bariatrica e gli effetti della chirurgia stessa su peso corporeo, stato glicometabolico, profilo lipidico e indici di funzione epatica/indicatori della presenza di steatosi epatica non alcolica/fibrosi epatica, composizione corporea, livello di attività, forza muscolare e sensazione di fame.

Ci proponiamo di arruolare 150 pazienti adulti (50 per ciascuno stato glicemico) candidati a intervento di sleeve gastrectomy laparoscopica. Saranno raccolti dati demografici, clinici e di laboratorio prima della chirurgia e 30, 90 e 180 giorni dopo, secondo il follow-up standard dei pazienti sottoposti a chirurgia metabolico-bariatrica presso il nostro Istituto.

Per la conduzione del presente studio non sono previsti costi aggiuntivi.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordialmente

Prof.ssa Caterina Conte, Sperimentatore Principale

email: caterina.conte@multimedica.it Cell. 3286911077

Elenco della documentazione allegata:

- a. Lettera d'intenti
- b. Foglio informativo e dichiarazione di consenso
- c. Lettera al medico curante
- d. Protocollo di studio
- e. Sinossi del protocollo in italiano
- f. Questionario IPAQ
- g. Questionario AUDIT-C
- h. VAS Fame
- i. Scheda raccolta dati
- j. Curriculum vitae del Ricercatore Principale e certificazione GCP
- k. Richiesta esenzione pagamento del CE (dichiarazione "no profit")

In fede,

Prof.ssa Caterina Conte